

TECHNICAL SCIENCES

ANALYSIS OF ELECTRICAL ENERGY STORAGE SYSTEMS ANALIZA SISTEMELOR DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE

Cristian Purece

Ph.D

INCDIE ICPE-CA Subunit ICEMENERG Bucharest
Romania

032092, 8, Bvd. Energeticienilor, Bucharest

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049598>

Abstract

One of the restrictions encountered in the production of electricity is due to the fact that electricity must be consumed when it is generated and can only be preserved through storage. The article presents the various storage solutions, the advantages and disadvantages of these solutions, the trends, insisting on a topical issue: the integration of intermittent energy sources: sun-wind-hydro and energy storage in energy storage systems considered by the author to be useful and possible to develop in Romania.

Rezumat

Una dintre restricțiile întâlnită în producerea de energie electrică se datorează faptului că energia electrică trebuie consumată atunci când este generată și nu poate fi conservată decât prin stocare. Articolul prezintă diversele soluții de stocare, avantajele și dezavantajele acestor soluții, tendințele, insistând asupra unei probleme de actualitate: integrarea surselor intermitente de energie: soare-vânt-hidro și stocarea energiei în sisteme energetice de stocare apreciate de autor a fi utile și posibil de dezvoltat în România.

Keywords: energy storage systems, pumped storage, renewable energy

Cuvinte cheie: sisteme de stocare a energiei, acumulare prin pompare, energie regenerabilă

Introduction

Pentru a sprijini tranziția către un sector al aprovizionării cu energie cu emisii reduse de carbon, Uniuni Europene a stabilit ținte privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie, și anume 32% până în anul 2030. Aceasta include energia din surse regenerabile utilizată pentru producerea de energie electrică, pentru încălzire și răcire, precum și pentru transporturi. Directiva Uniuni Europene din 2009 privind energia din surse regenerabile impune de asemenea statelor membre să dezvolte instalații de stocare pentru a stabiliza sistemul energetic pe măsură ce acesta primește mai multă energie din surse regenerabile.

Stocarea energiei electrice înzestrează producătorii de energie regenerabilă cu abilitatea de a putea furniza energie electrică oricând este cerută în sistemul energetic național. De asemenea înzestreaza operatorii rețelei cu flexibilitatea de a integra cantități mari de energie în rețea și de a administra o rețea bazată pe o mare varietate de surse distribuite. Dispozitivele de stocare a energiei pot fi instalate, la un site de generare a puterii, în rețeaua însăși sau la un consumator.

Tehnologii și metodologii utilizate pentru stocarea energiei

Capacitatea stocării este măsurată în: 1) *capacitatea de putere* (MW) – rata maximă la care puterea poate fi stocată și eliberată, 2) *capacitatea de energie* (MWh) – cantitatea de energie care poate fi stocată, egală cu capacitatea de timp, numărul de ore de stocare și 3) *densitatea de putere* – capacitatea de energie pe unitatea de volum a stocării.

Opțiunile de stocare cele mai utile pentru integrarea a mai multă putere provenită din surse regenerabile în rețea sunt acelea care:

- Furnizează stocarea energiei (MWh) și puterii (MW) la preț redus;
- Au randament rezonabil (75%);
- Au răspuns rapid;
- Pot fi utilizate rapid;
- Au un impact redus asupra mediului;
- Pot fi localizate atât în medii rurale cât și urbane;
- Pot fi localizate atât în locațiile de generare a energiei regenerabile cât și în apropierea centrelor de sarcină.

Stocarea energiei este mult mai folositoare în cazul energiei eoliene și solare:

- Susținerea producerii de energie, controlul frecvenței și al calității puterii surselor regenerabile;
- Reducerea necesității capacității de conectare și transmitere pentru sursele regenerabile de putere de până la două treimi;
- Permite crearea unui avantaj pentru sursele de energie regenerabilă pe piețele competitive, cum este oferirea unor contracte garantate prin ridicarea factorului de sarcină.

În continuare sunt prezentate principalele tehnologii de stocare a energiei electrice.

Stocarea cu acumulare prin pompare

Descriere: stocarea cu acumulare prin pompare se bazează pe pomparea apei dintr-un bazin inferior în unul superior prin utilizarea energiei în perioadele când cererea și costul acesteia sunt scăzute (noaptea, sfârșitul de săptămână, sărbătorile legale) și producerea energiei electrice în perioadele de vârf, atunci când are un preț ridicat.

Stocarea cu acumulare prin pompare este cea mai utilizată tehnologie la scară largă pentru aplicațiile cu puteri mari (>100 MW). Această tehnologie are o durată de viață mare (30-50 de ani), costuri operaționale și de mentenanță scăzute, respectiv eficiență ridicată a ciclului de funcționare (70-85%) [1]. Aceste tipuri de sisteme de stocare folosesc apa dulce (a lacurilor, râurilor) sau sărată (a mării) și presupun utilizarea unor rezervoare de mari dimensiuni [2]

Avantaje:

- O scară largă de puteri pentru tehnologia de stocare a energiei (este tehnologia cea mai veche de stocare a energiei electrice);
- O tehnologie matură, producând mai mult de 3 % din piața de energie și generarea a peste 90 GW global;
- Stocare pe termen lung (pot fi utilizate pentru atenuarea fluctuațiilor sezoniere), fără pierderi de energie datorită stocării pe termen lung;
- Din energia utilizată pentru pompare, 70-85% poate fi recuperată;
- Răspuns rapid la schimbările în cererile de încărcare, măsurat în secunde;
- Unele baraje mari sunt deja prevăzute cu posibilități de stocare a apei;
- Pot fi folosite în orice locație cu sursa de apă și cădere verticală; apa poate fi dulce sau sărată;
- În cazul unei centrale cu apă sărată se poate introduce desalinizarea;
- Gama cu mare capacitate (până la 1000 MW sau mai mult);

- Timpul de eliberare poate varia de la ore la zile;
- Fără pierderi sau materiale toxice;
- Sunt folosite controlul frecvenței, managementul energiei și provizia de rezervă;
- Poate fi utilizată zilnic sau de mai multe ori pe zi, și are reacție rapidă când este necesar pentru a răspunde rapid la condițiile de piață – în general durează mai puțin de 10 minute să ajungă la capacitate maximă, iar dacă lucrează în stand-by poate ajunge la capacitate maximă în 10 la 30 de secunde.

Dezavantaje:

- Construcțiile durează mult, sunt scumpe, mai ales dacă se începe de la zero, acestea pot fi înlăturate prin folosirea structurilor pre-existente și caracteristicile geografice;
- Costuri mari de capital, se poate folosi modernizarea hidro ca o oportunitate de a reduce costurile;
- Tehnologie intensiva cu nevoi mari de teren, tinde să fie departe de transmiterea cererii de încărcare;
- Dacă sistemul utilizează cavități subterane în locul râurilor, se poate evita dăunarea ecosistemului.

Pe plan global, stocarea cu acumulare prin pompare (figura 1) reprezintă cea mai răspândită formă de stocare a energiei la scară largă, cu o capacitate instalată de peste **160 GW** (conform datelor din 2023). Acest tip de stocare este extrem de valoros deoarece poate echilibra fluctuațiile de producție de energie din surse regenerabile intermitente, oferind o soluție pentru stabilizarea rețelilor electrice. Aproximativ 90% din capacitatea de stocare a energiei la nivel mondial este asigurată prin stocarea cu acumulare prin pompare.

Fig. 1. Schema Exemplu de schemă de amenajare a unei centrale de stocare cu pompare [3]

China a finalizat în august 2024 centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompare Fengning din provincia Hebei, cea mai mare de acest gen din lume. Centrala are o capacitate instalată totală de 3,6 GW și este operată de State Grid Corporation of China (SGCC). Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompare Fengning are un randament record, de 82%, deci va returna în sistem 8,2 GWh la fiecare 10 GWh consumați.

Bateriile de oxido-reducere

O baterie de oxido-reducere este un sistem electric de stocare care convertește energia chimică în energie electrică utilizând diferite forme ionice ale unui electrolit. Într-un proces reversibil electrolitul este pompat din două sisteme separate de stocare, conținând substanțe conductive ion bogat, sau electroliți, într-o celulă de combustibil printr-o membrană schimb cu ion. Energia este stocată și eliberată pe baza unei reacții

electrochimice, care are loc când electrolitul curge prin aceasta membrană. Migrația ionilor crează un curent care este colectat de electrozi și poate fi valabil într-un circuit extern. Reacția este reversibilă și repetabilă aproape indefinit, permitând bateriei să fie încărcată, descărcată, și reîncărcată. O baterie de oxido-reducere este o tehnologie de stocare, care se comportă ca o baterie normală, cu excepția faptului că energia este stocată chimic într-un "fluid de lucru" și nu fizic într-un electrod.

Alegerea unei soluții electrolit variază semnificativ și diferențiază tehnologiile disponibile pe piață. Sunt patru tipuri principale de baterii de stocare pe piață cu bromură polisulfurică (PSB), bromură de zinc (BZ), hidrogen bromură (H-Br) și vanadium redox (VRB).

Bateria care se bucură de cea mai mare atenție este VRB. Este constituită din două cisterne de plastic umplute cu forme ionice diferite ale vanadiumului într-

o soluție ușoară de acid sulfuric, pe post de electrolit. Testele au confirmat că bacteria VRB este capabilă de mai mult de 10000 încărcări/descărcări fără pierderea eficienței.

Avantaje:

- Putere de ieșire între 50 și 10.000 kW cu 4 până la 10 ore de stocare;

- Cu o baterie VRB aceeași soluție este folosită pe ambele părți ale membranei, așa că contaminarea încrucișată nu mai este o problemă. Amestecul celor două părți nu crează daune. Soluția poate fi reamestecată până se ajunge din nou la starea inițială;

- Capacitatea de stocare este limitată doar de capacitatea de stocare a cisternelor;

- Poate fi lasată descărcată lungi perioade de timp;

- Flexibilitate, putere de ieșire de înaltă calitate;

- Răspuns foarte rapid la schimbarea încărcării – o schimbare de 100% a fost obținută în mai puțin de o jumătate de milisecundă, factorul de limitare este echipamentul electric, nu bateria;

- Extrem de mare capacitate de supraîncărcare – până la 400% în 10 secunde;

- Unități modulare ce permit design și construcții rapide, incluzând managementul mediului și avizarea;

- Ușor de mărit capacitatea la prețuri incrementale scăzute;

- Imunitate față de fluctuațiile prețurilor la combustibili – nu folosește combustibili;

- Viața lungă – cele mai noi baterii VRB sunt proiectate să reziste cel puțin 12-15 ani. Soluția electrolită de vanadiu poate exista infinit (și poate fi ușor reciclată într-o nouă baterie) fără probleme de contaminare, unele baterii de oxido-reducere pot dura până la 30 de ani;

- Costuri scăzute de mentenanță;

- Randament cuprins între 65 și 96%;

- O fereastră teoretică de încărcare/descărcare de 1:1 care să permită încărcarea când nu este vârf de sarcină.

Dezavantaje:

- Costuri inițiale mari (25% mai mult decât decât o baterie cu plumb acid), dar se poate face o dimensiune anume;

- Sunt voluminoase – cantitatea de energie stocată depinde de cantitatea de electrolit disponibil în cele două jumătăți de celule;

- Membranele trebuie înlocuite periodic;

- Unele fluide electrolit conțin elemente toxice și necesită înlocuiri și aprobări;

- Unele sisteme cer un volum mare de stocare și o zonă de până la 2000 de m² într-o clădire cu două etaje.

Bateria reîncărcabilă avansată (NaS, Li-ion, Pb Acid)

Descriere: bateriile cu sulfură de sodiu (NaS) sunt baterii ce conțin sulfură lichidă și sodiu lichid separate de electrolit ceramic solid. Bateriile cu Li-ion conțin oxizi metalici de litiu și carbon grafitic separați de un electrolit ce conține săruri de litiu. Bateriile Pb Acid conțin oxid de plumb (catod), plumb (anod) și un electrolit ce conține acid sulfuric.

Acumulatorii Pb Acid sunt considerați cei mai vechi acumulatori, utilizați în numeroase aplicații: la vehicule și ambarcațiuni și la aplicațiile de staționare,

deoarece reprezintă o sursă de mare putere [1]. Principiul avantaj al acumulatorului Pb Acid [4] este faptul că plumbul este un metal care se reciclează cu o eficiență foarte mare și este singurul sistem de stocare reciclat aproape complet, întrucât mai mult de 99% din acumulatorii cu plumb din Europa și SUA sunt colectați.

Acumulatorul Pb Acid a cunoscut în ultimii ani creșteri ale densităților de putere și energie, al ciclului de viață mărită prin dezvoltarea acumulatorului Pb Acid Carbon, la un cost net competitiv față de alte sisteme. O serie de îmbunătățiri aduse acestui sistem de stocare sunt prezentate în [5], unde este dezvoltat un acumulator alcalin pe bază de fier. Acumulatorul Pb Acid se detașează de toate celelalte tipuri prin cost – mult mai mic – și prin maturitatea la care a ajuns [6,7].

Avantaje:

- Densitate de energie foarte mare (kWh/m³);

- Randamentul bateriilor cu sulfură de sodiu este de 75-90%;

- Randamentul bateriilor cu Li-ion este mai mare de 95%;

- Pierderile de energie termică în bateriile cu sulfură de sodiu sunt reciclate pentru apăstra bateria într-o temperatură optimă de funcționare.

Dezavantaje:

- Timp de viață limitat la mai puțin de 3000 de cicluri;

- Celulele bateriei cu sulfură de sodiu trebuie menținute la mai aproximativ 300 C;

- Bateriile cu Li-ion pierd mari cantități de energie termică și se pot supraîncălzi periculos;

- Conțin componente toxice;

- Sistemele de baterii la scară mare au costuri inițiale mari (600 euro pe kWh).

Stocarea cu aer comprimat (Compressed Air Energy Storage - CAES)

Descriere: CAES utilizează energia din perioadele de alimentare normală pentru a comprima aerul într-o cavitate subterană (comprimarea este efectuată cu ajutorul unui turbo-compresorelectronic). Pentru a genera energie, aerul presurizat este eliberat printr-o turbină generator. Mai des, aerul comprimat este mixt cu gaz natural și sunt arse împreună, în același mod ca într-o centrală convențională cu combustibil, dar fără necesitatea obișnuită a unui compresor de gaz. Aceasta tehnologie de stocare permite ca de trei ori mai multă energie să fie produsă din gaz natural decât într-o centrală electrică convențională, din moment ce 66 % din puterea produsă într-o turbină de gaz este utilizată pentru a comprima aerul și pierderilor aferente temperaturii înalte de expansiune. CAES sunt eficiente din punct de vedere al costului prin folosirea surselor de susținere a sarcinii când nu este vârf de sarcină (cum ar fi energia eoliană) în locul gazului natural scump pentru comprimarea aerului în prealabil.

Avantaje:

- Randament ridicat. Mai eficient decât o centrală convențională de gaz natural;

- Rata stabilă de caldură la capacitate scăzută;

- Putere ridicată pe vreme foarte caldă, din moment ce aerul care intră într-o turbină CAES este de temperatură și presiune constantă;

-Emisiile sunt cu 30% mai scăzute decât la centralele cu ciclu combinat de gaz natural aprins și cu 50% decât la centralele cu ciclu simplu;

-Rate rapide de rampă deoarece aerul este deja comprimat: 0-100% în mai puțin de 10 minute; 50-100% în mai puțin de 15 secunde;

-Mai puțin scumpe decât alte opțiuni de stocare, inclusiv stocarea prin pompare, bateriile avansate și supraconductoarele;

-Pot fi construite și făcute operaționale în trei ani de la selectarea echipamentului, terminarea ingineriei preliminare și obținerea autorizațiilor;

-Utilizează semnificativ mai puțin combustibil decât o turbină de combustie convențională;

- Potențial de capacitate ridicat (~ 300 MW);

- Poate rezista pornirilor și opririlor frecvente și pot ușor comuta între comprimare și eliberare sau chiar le poate efectua pe amandouă în același timp;

-Pot răspunde rapid cererilor de piață – rate de rampă mai scurte decât la turbinele de gaz natural.

Dezavantaje:

-Necesitatea combustiei de gaz natural;

-Necesitatea unui rezervor mare etanș la aer;

-Sensibilitate la temperatură;

-Eficiență redusă, datorită pierderile de căldură din timpul compresiei sistemele CASE tradiționale au o eficiență redusă;

-Dependența de locații geografice, necesită existența unor cavități subterane naturale sau artificial create.

-Utilizarea gazului natural, majoritatea sistemelor CAES tradiționale folosesc gaz natural pentru a încălzi aerul comprimat, ceea ce generează emisii de CO₂.

Randamentul stocării energiei cu aer comprimat (CAES) variază în funcție de tehnologia utilizată și de condițiile specifice de operare. În general, eficiența energetică a sistemelor CAES tradiționale (diabatic) este între 40-50%, dar aceasta poate crește semnificativ în cazurile în care sunt folosite tehnologii moderne, cum ar fi cele isoterme sau adiabatice avansate.

Această tehnologie de stocare (CAES) este considerată cea mai eficientă din punct de vedere economic și poate contribui la dezvoltarea unor sisteme sustenabile utilizate frecvent la stocarea energiei variabile. Deși furnizează capacități foarte mari (>100 MW), aceste sisteme necesită amenajări speciale și spații subterane de depozitare de mari dimensiuni [8].

Volantele (Flywheel)

Descriere: volantele sunt dispozitive de stocare în care se stochează energie cinetică prin accelerarea unui rotor foarte rapid.

Volantele servesc la nivelarea puterii de curgere care intră și iese dintr-un dispozitiv mecanic rotativ (o turbină).

Cele mai moderne sisteme de stocare cu volantă sunt constituite dintr-un cilindru masiv rotativ care este suportat de un stator prin lagăre aflate în levitație magnetică într-un mediu vid pentru a reduce rezistența. Volanta este conectată la un motor/generator montat pe statorul care ia energie electrică dintr-o sursă primară și o stochează prin rotirea volantei de densitate ridicată la viteze ridicate (> 20.000 rpm). Energia este stocată în rotor proporțional cu momentul său (la pătratul vitezei).

Rotorul încetinește o dată cu eliberarea energiei – inversul procesului de încărcare – și motorul condus de volantă acționează ca un generator. Energia reală furnizată depinde de valoarea vitezei volantei, neputând da putere nominală la viteze foarte mici.

Avantaje:

- Randament ~90%;

- Ideal pentru aplicații care necesită schimburi frecvente de energie deoarece energia este stocată mai mult mecanic decât chimic;

- Compact, cu câteva piese, înseamnă mai puține cheltuieli pentru mentenanță;

- Termen de stocare foarte scurt, mai adecvat pentru atenuare, nu pentru o stocare de proporții mari; utilizată pentru controlul frecvenței ieșirii;

- Utilizată pentru calitatea puterii, controlul frecvenței și serviciile energiei regenerabile;

- Pot amortiza timpul necesar pentru a obține un backup al generatorului online;

- Acest tip de stocare este bun la captarea energiei pierdute la frânare prin stocarea ca și energie cinetică în rotor (bun pentru aplicațiile cu mișcare repetitivă, cum sunt trenurile vagoane care necesită scurte explozii de putere și opriri frecvente);

- Pentru controlul frecvenței, se netezesc instantaneu schimbările în cererea/oferta de putere; aceasta stocare este ideală pentru utilizarea în cazul rețelelor mici sau nelegate la sistemul național sau pentru netezirea energiei vânturilor intermitente;

- Toxicitate scăzută a materialelor. Nu este folosit un flux de combustibil, deci nu există o legătură cu fluctuațiile de cost aferente surselor de combustibili, sau cu cele asociate mediului înconjurător;

- Viață lungă (20 de ani) cu mentenanță scăzută, rezultând costuri mai scăzute; chiar dacă sunt mai scumpe decât bateriile, durata de viață mai lungă le face mai ieftine per total;

- Nu au sensibilitate la temperatură.

Dezavantaje:

- Unitati individuale au capacități de aproximativ 25 kW;

- Necesită o „fermă” de volante pentru o stocare de multi-megawatt mai multe ore (arielarga);

- Costuri inițiale ridicate.

Aplicațiile în care este utilizată această tehnologie de stocare sunt următoarele [9]: vehicule hibride, aplicații feroviare, sisteme eoliene, aplicații în marină și spațiale.

Supercondensatoarele

Descriere: supercondensatoarele (de asemenea denumite și ultracondensatoare sau condensatoare cu dublu strat electric) stochează energia lor într-un câmp electrostatic și sunt constituite din doi electrozi (plați) de polarități opuse, separați printr-un electrolit. Când este aplicată o tensiune unui condensator în timpul încărcării sale, sarcini electrice de magnitudine egale și de semn contrar sunt obținute și depuse pe suprafața fiecărui electrod plat în așa fel încât se stochează energie în condensator. În timpul descărcării, circuitul exterior reconectează terminalele pozitiv și negativ este închis și permite migrarea încărcărilor electrice prin circuit, creând un curent. Supercondensatoarele mută încărcările electrice între stări solide ale materialelor în

locul reacțiilor chimice (permițând mai multe cicluri și descărcare mai mare fără avariile care ar surveni în urma reacțiilor chimice).

Spre deosebire de o baterie, un condensator stochează energia utilizând o încărcare statică și nu o reacție chimică, și este constituit din doi electrozi (unul pozitiv și unul negativ) și un mediu conductor sau electrolit.

Avantaje:

-Durata de viață lungă – supercondensatoarele pot avea milioane de cicluri fără pierdere a capacității. Ele se pot deteriora la aproximativ 80% după 10 ani de funcționare normală. Datorită duratei de viață ridicate (până la 20 de ani) și cheltuielilor scăzute pentru mentenanță, costul acestora este minimizat;

-Puterea ridicată – supercondensatoarele se încarcă și descarcă rapid;

-Încărcarea este simplă, nu este pericol de supraîncărcare sau „memorie”;

-Randament mai mare de încărcare decât bateriile cu plumb acid; doar 10% sunt pierderi față de 30% la bateriile cu plumb acid;

-Nu sunt sensibile la temperatura sau duritatea mediului înconjurător; pot salva din costul pentru controlul climatului;

-Tratarea sarcinii este ridicată când supercondensatoarele sunt în paralel cu o baterie, deoarece acestea nu pot rezista la curent alternativ;

-Supercondensatoarele sunt cele mai potrivite pentru aplicații pe termen scurt, cum ar fi uniformizarea sarcinii sau șuntarea, în combinație cu alt dispozitiv, ca de exemplu celula de combustie care poate furniza o stocare pe termen lung;

-Randament >95%;

-Degradare scăzută după sute de mii de cicluri;

-Toxicitate scăzută în materiale.

Dezavantaje:

-Nu toată energia stocată este valabilă pentru a fi utilizată;

-Densitate scăzută de energie – de obicei deține o cincime până la o zecime din energia unei baterii electrochimice;

-Celule au tensiuni mici – sunt necesare conexiuni seriale pentru obținerea unor tensiuni mai mari. Este necesară o tensiune de echilibrare dacă mai mult de trei condensatori sunt legați în serie;

-Auto-descărcare ridicată – rata este considerabil mai ridicată decât la bateriile electrochimice;

-Costul unui watt este ridicat, mai degrabă când condensatorii sunt complementari bateriilor decât în concurență cu acestea, dar acest lucru nu este neapărat o problemă;

-Nu sunt încă suficient de dezvoltate pentru aplicații mai mari de 20 kWh/m³;

-Rate de descărcare pe unitate foarte ridicate (de ordinul secundelor);

-Densitate de energie scăzută comparativ cu bateriile;

-Temperaturile ambiante ridicate reduc durata de viață a unui astfel de sistem și crește auto-descărcarea; sunt bune în cazul climatelor reci.

Stocarea hidrogenului utilizând electroliza apei și pilele de combustie

Descriere: o pilă de combustie cu hidrogen este un dispozitiv de conversie electrochimică a energiei care produce energie din reacția hidrogenului cu oxigenul în prezența unui electrolit.

Pilele de combustie diferă de baterii deoarece consumă reactanții proprii, și deci trebuie alimentate continuu pentru a susține reacția.

Prin crearea și stocarea hidrogenului energia poate fi "depozitată" în timpul perioadelor când nu este vârf de sarcină și utilizată apoi la crearea energiei printr-o stivă de celule de combustie în timpul perioadelor de cerere a energiei. Electroliza apei este o metodă preferată în producerea hidrogenului și oxigenului din resurse regenerabile. Utilizează electricitatea pentru a disocia apa în hidrogen și oxigen. Gazele rezultate sunt presurizate puternic sau lichefiate pentru stocare și utilizare în celulele de combustie.

Avantaje:

- Densitate ridicată de energie (Wh/kg);

- Nu se emit produși toxici la asocierea cu surse de energie de non-ardere (hidro, eoliană etc.) dacă hidrogenul este produs din hidroliza apei utilizând energie regenerabilă, singura emisie ar fi vaporii de apă. Utilizarea gazului natural implică emisii de carbon (încă se utilizează celule cu gaz natural mai eficient decât dacă ar fi ars);

- Pilele de combustie sunt foarte fiabile datorită lipsei părților în mișcare sau de ardere;

- Capacitatea unei celule până la ~ 500 kW;

- Pot fi conectate la rețea din același motiv ca și un hibrid cu conectare la priză.

Dezavantaje:

- Randament de 30-50%;

- Electroliza apei pentru producerea hidrogenului la scară largă necesită o centrală mare și sofisticată;

- Este necesară o sursă de combustibil. Combustibilul poate fi produs din apă, dar deasemenea din gaz natural, ambele putând fi resurse limitate;

- Necesitatea unor celule de combustie multiple sau "stive" pentru obținerea unor capacități mai mari de 200 kW;

- Cost ridicat (>400 euro pe kW);

- Hidrogenul trebuie stocat în cantități mari sau trebuie comprimat.

Pentru a mări performanța de auto-descărcare pilei de combustie cu hidrogen, au fost testate diferite materiale pentru stocarea electrochimică a hidrogenului [10], ca de exemplu nanomateriale pe bază de carbon, oxizi metalici, hidruri metalice, însă nici o variantă testată nu a returnat rezultatele dorite, motiv pentru care cercetările continuă.

Fiecare dintre aceste tehnologii are propriile avantaje și dezavantaje, selecția lor depinde de cerințele specifice, cum ar fi durata de stocare, costul, eficiența și scalabilitatea.

Soluții de stocare a energiei posibil de aplicat în România

Stocarea cu baterii de mare capacitate

În România, stocarea de energie electrică este în fază incipientă. La începutul anului 2024 exista o singură instalație integrată în sistemul energetic național, cu o putere de 7 MW, precum și mai multe autorizații

de înființare emise de ANRE pentru proiecte în domeniu, asociate cu viitoare centrale de producție de energie regenerabilă intermitentă. De asemenea, jucători externi majori și-au manifestat interesul pentru piața românească de profil.

Prime Batteries și Monsson a pus în funcțiune în aprilie 2024 cea mai mare capacitate de stocare a energiei electrice în baterii din România. Această capacitate face parte din primul proiect hibrid fotovoltaic-eolian-baterii, instalat în cadrul Parcului Eolian Mireasa aflat în județul Constanța, cu o capacitate de 50 MW.

Unitatea de stocare pusă în funcțiune are o putere instalată de 24 MWh (6MWx4h), este construită de către firma Monsson printr-un proiect unicat, aflat în curs de brevetare, și folosește baterii de producție autohtonă. Această primă etapă este doar una din cele trei care vor constitui un total de 216 MWh. Conceptul, sistemului de stocare este modular și pretabil pentru soluții de stocare de mari capacități, utilizează cele mai noi tehnologii de monitorizare și siguranță pentru acest tip de produse. Software-ul de monitorizare și control este creat de echipa Monsson și este utilizabil atât pentru sistemul de stocare, cât și pentru trading-ul de energie. Soluția Monsson folosește baterii de producție autohtonă, produse de compania românească Prime Batteries Technology.

Unitatea de stocare va fi încărcată cu energie produsă de Parcul Eolian Mireasa existent în operare de 50 MW, cu energie fotovoltaică produsă de Parcul fotovoltaic Gălbiori 2 de 35 MW, aflat în construcție și care va fi conectat la rețea în 2025, cât și de la rețeaua națională, când nu este vânt sau soare. Controlul proiectului hibrid este total automat de la distanță, fără personal operațional local, și va funcționa în sistem integrat, prin software-ul propriu dezvoltat de Monsson.

Proiecte de stocare cu baterii

Un proiect de sistem de stocare de aproape 99 MW va fi realizat în satul Stupărei din comuna vâlceană

Mihăești, de către Greenet Plant SRL, cu deadline de finalizare la sfârșitului lui 2026.

Un alt proiect de stocare, de 54 MW, este pregătit la Călan în județul Hunedoara de către Power Chain SRL, cu termen estimativ de finalizare în cursul anului 2025.

La Ciumeghiu în județul Bihor este dezvoltată o instalație de stocare de peste 48 MW, de către Electron Solar Epsilon SRL. Punerea în funcțiune este estimată pentru finalul lui 2027.

Stocare hidro prin acumulare cu pompaj

În prezent pe Oltul inferior există câteva centrale hidroelectrice de mică cădere dotate cu turbine bulb reversibile (pot funcționa atât în regim de turbină cât și în regim de pompă) CHE Ipotești (54 MW), CHE Drăgănești (54 MW), CHE Frunzaru (54 MW), CHE Rusănești (54 MW) și CHE Izbiceni (54 MW) cu o putere totală instalată de peste 200 MW. Cu toate acestea până la ora actuală acestea au funcționat doar în regim de turbină nu și în regim de pompă.

Singura amenajare hidroenergetică din România care are și parte de pompă este amenajarea hidroenergetică Lotru – figura 2. Amenajarea Lotru este cea mai complexă de pe râurile interioare ale României, fiind și unica în același timp prin schema de amenajare adoptată, care se bazează pe principiul concentrării de debite și căderi. Astfel, atât apele din bazinul hidrografic al râului Lotru, pe care este amplasată amenajarea, cât și cele din bazinele hidrografice învecinate, sunt direcționate gravitațional și prin pompaj către lacul Vidra, care constituie acumulara principală a amenajării. Amenajarea Lotru este alcătuită din centrală hidroelectrică (CHE) Lotru - Ciunget, centrala subterană cu $P_{inst} = 510$ MW, $Q_{inst} = 80$ m³/s și $H_{brut} = 809$ m, amenajarea și stația de pompe Petrimanu, amenajarea și stația de pompe Jidoia, amenajarea și stația de pompe Lotru Aval.

Fig. 2. Schema amenajării hidroenergetice Lotru (sursa: Hidroelectrică)

Câteva posibile locații pentru amenajarea unor centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) sunt redată în figura 3 (punctele roșii).

Fig. 3. Locații posibile pentru amenajarea unor centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (sursa: Transelectrica)

- CHEAP Tarnița Lapușești - Specificație: 1000 MW, capacitate rezervor 14 mil m³. Obiective: echilibrare zonă centrală și de vest și controlul fluxului de energie spre/dinspre Ungaria;

- CHEAP Măcin-Turcoaia- Specificație: 1000 MW, rezervor inferior – apa Dunării (scutește lucrări pentru rezervorul inferior), rezervor superior - 25 mil m³, ideal amplasat într-o fostă carieră de piatră.

Obiective: descongestionarea aglomerației de regenerabile în Dobrogea (eoliene + nuclear) controlul energiei spre/dinspre Bulgaria și, din/spre Azerbaidjan;

- CHEAP Lacul Firiza și CHEAP Izvorul Muntelui - Specificații: sunt posibile opțiuni și de 500 MW și de 1000 MW (o analiza detaliată este necesară).

Obiective foarte importante: controlul spre/dinspre Ucraina și, mai ales Modova (mai mult de sprijin);

- CHEAP Dubova-Poiana Mare - Specificații: 750 MW, rezervorul inferior este exact lacul de acumulare Portile de Fier I (nu mai necesită investiții majore) iar rezervorul superior pe platoul Sura Mare sau Poiana Mare, volumul util de stocare: 13 mil m³. Obiectiv: controlul energiei spre Serbia, și Ungaria și parțial Bulgaria).

Proiecte și inițiative majore

România a început să pună în aplicare o serie de proiecte care au ca scop creșterea capacității de stocare a energiei. Printre cele mai importante inițiative se numără:

- *Proiectele de stocare prin baterii* finanțate din fonduri europene și de către companii private, destinate să sprijine dezvoltarea parcurilor fotovoltaice și eoliene.

- *Inițiativele guvernamentale*, prin care se încearcă atragerea de investitori străini în domeniul stocării energiei, prin facilități fiscale și scheme de suport.

Provocări și Perspective

România se confruntă cu mai multe provocări în ceea ce privește implementarea la scară largă a soluțiilor de stocare:

- *Costuri ridicate*: tehnologiile actuale sunt încă scumpe, ceea ce poate limita adoptarea pe scară largă.

- *Infrastructură*: este nevoie de modernizarea rețelelor electrice și de crearea unor huburi de stocare.

- *Reglementări*: legislația actuală trebuie să fie adaptată pentru a facilita dezvoltarea acestor tehnologii.

Cu toate acestea, există deja o schemă de sprijin pentru investiții în soluții de stocare în cadrul *Planului Național de Redresare și Reziliență* (PNRR), iar o alta este în pregătire, prin *Fondul de Modernizare*. De asemenea, cererea pentru energie regenerabilă este în creștere, iar România are un potențial considerabil în acest domeniu.

În cea mai recentă variantă a Planului Național Integrat Energie Schimbări Climactice (PNIESC) [11] al României, elaborată de Ministerul Energiei, se estimează că portofoliul românesc de instalații de stocare a energiei în baterii va ajunge la **2.000 MW** până în 2035 și **4.500 MW** până în 2045.

Stocarea energiei electrice reprezintă o componentă esențială pentru viitorul energetic al României. Investițiile în tehnologiile de stocare și dezvoltarea infrastructurii sunt vitale pentru a permite tranziția către o economie verde și pentru a asigura securitatea energetică a țării. Pe termen lung, integrarea soluțiilor avansate de stocare va contribui la stabilitatea rețelei și la reducerea dependenței de sursele convenționale de energie.

Concluzii

Sistemele de stocare a energiei cunosc o dezvoltare alertă, datorită aportul adus de ele în asigurarea continuității și siguranței în alimentarea consumatorului cu energie electrică, intervenția lor în cazul unor dereglări în funcționare (Black start, arbitrage, reglaj de frecvență și tensiune). Există o varietate mare de sisteme de stocare bazate pe principii mecanice, chimice și electrochimice, electromagnetice, caracterizate prin diferențieri privind densitățile de putere și energie pe care le asigură, cicluri de viață, timpi de restituire a energiei stocate (secunde, minute, ore, zile), costuri și beneficii.

Din rândul acestora: sistemele hidro de acumulare prin pompaj, aer comprimat, acumulatori (Pb Acid, NaS, Li Ion), volanți sunt socotite deja ca ajunse la maturitate, Pb Acid și bateriile Redox, stocajul în materiale supraconductoare sunt în fază demonstrativă, iar stocarea în aer comprimat (adiabatic CAES), Hidrogen, Gaz Sintetic Natural (SNG) în fază de cercetare.

Existența unor parcuri solare și/sau eoline, caracterizate prin intermitența lor, a unor unități nucleare – existente sau în dezvoltare – impun abordarea în România a sistemelor de stocare a energiei a nevoii de a stoca energia disponibilă în afara vârfului de sarcină și redarea la cereri sporite și preț corespunzător. Prezentarea avantajelor și dezavantajelor pe care aceste sisteme de stocare le prezintă, permit a recomanda pentru România dezvoltarea sistemelor hidroenergetice cu acumulare prin pompaj și al stocării în acumulatori (PbAcid, NaS, Li Ion) funcție de energia de stocat și aplicație.

Tehnologiile de stocare pe termen mediu și lung cum ar fi stocarea prin pompare, bateriile de oxido-reducere și cu sulfură de sodiu, cu aer comprimat, hidrogen aduc numeroase beneficii operatorilor de rețea, incluzând integrarea surselor regenerabile de energie în rețea aducând stabilitate rețelei, permițând o mai bună administrare pentru perioadele de vârf de sarcină, reducerea capacității de transmisie necesară pentru conectarea surselor regenerabile și îmbunătățirea calității puterii și controlului frecvenței.

Tehnologiile de stocare pe termen scurt, cum ar fi volantele prevăd opțiuni pentru consumatorii de putere de a administra cererile, pentru minimizarea costurilor, iar pentru operatorii de rețea să poată lua măsuri rapide pentru "răspunsul la cerere" pentru a potrivi cererea cu furnizarea variabilă în orice moment al zilei.

Sistemele de stocare a energiei joacă un rol crucial în tranziția către un viitor energetic durabil și eficient, permițând utilizarea mai flexibilă și optimă a resurselor disponibile.

Când costul stocării energiei va scădea, utilizarea surselor de energie regenerabilă ca surse primare pentru perioadele normale și de vârf va deveni și mai atractivă.

Acknowledgement

This work was supported by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization, Core Program Ctr. no. 42N/2023, Project no. PN23140103.

References:

1. Nikolaidis P., Poullikkas A. Cost metrics of electrical energystorage technologies in potential power system operations. *Sustain. Energy Technol. Assessments*, vol. 25, no. November 2017, pp. 43–59, 2018, doi: 10.1016/j.seta.2017.12.001.
2. Klar R., Steidl B., Sant T., Aufleger M., Farugia R. N. Buoyant Energy - balancing wind power and other renewables in Europe's oceans. *J. Energy Storage*, vol. 14, pp. 246 – 255, 2017, doi: 10.1016/j.est.2017.07.023.
3. *** http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Pumpstor_racoon_mtn.jpg
4. May G. J., Davidson A., Monahov B. Lead batteries for utility energy storage: A review. *J. Energy Storage*, vol. 15, pp. 145–157, Feb. 2018, doi: 10.1016/J.EST.2017.11.008.
5. Wei L., Wu M. C., Zhao T. S., Zeng Y. K., and Ren Y. X. An aqueous alkaline battery consisting of inexpensive all-iron redox chemistries for large-scale energy storage. *Appl. Energy*, vol. 215, no. January, pp. 98–105, 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.01.080.
6. Abbas A. DOE/EPRI 2013, Electricity Storage Handbook, in Collaboration with NRECA. Sandia Report 2013-5131, July, 2013.
7. *** Etude sur le potentiel du stockage d'énergies. Raport ADEME–ATEE–DGIS, Octombrie 2013.
8. Wang J, et al. Overview of compressed air energy storage and technology development. *Energies*, vol. 10, no. 7, 2017, doi: 10.3390/en10070991.
9. Mousavi S. M., Faraji G. F., Majazi A., Al-Haddad K. A comprehensive review of Flywheel Energy Storage System technology. *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 67, pp. 477–490, 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.09.060.
10. Eftekhari A., Fang B. Electrochemical hydrogen storage: Opportunities for fuel storage, batteries, fuel cells, and supercapacitors. *Int. J. Hydrogen Energy*, vol. 42, no. 40, pp. 25143–25165, 2017, doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.08.103.
11. *** https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-04/ro_final_necp_main_ro_0.pdf